

SAYI V (2019)

Kibyra Doğu Nekropolis'inden Bir Grup Mezar Yazıtı - I Şenkal KİLECI – Mustafa ŞİMŞEK

*Libri: Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi'*nde bulunan içeriklerin tümü kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki kitap tanıtımlarını, eleştirileri ve çevirileri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, çıktısını alabilir ve kaynak göstererek bağlantı verebilir.

Libri, uluslararası hakemli elektronik (online) bir dergi olup değerlendirme süreci biten kitap tanıtımları, eleştiriler ve çeviriler derginin web sitesinde (libridergi.org) yıl boyunca ilgili sayının içinde (Sayı V: Ocak-Aralık 2019) yayımlanır. Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayı tamamlanır.

Dergide yayımlanan eserlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Atıf Düzeni Ş. Kileci – M. Şimşek, "*Kibyra Doğu Nekropolis'inden Bir Grup Mezar Yazıtı - I*". *Libri* V (2019) 261-274.

Geliş Tarihi: 08.11.2019 | Kabul Tarihi: 22.11.2019

Elektronik Yayın Tarihi: 28.11.2019

Editörya: Phaselis Research Project
www.libridergi.org

Kibyra Doğu Nekropolis'inden Bir Grup Mezar Yazıtı - I

A Group of Epitaphs from the Eastern Necropolis of Cibyra - I

Şenkal KİLEÇİ* Mustafa ŞİMŞEK**

Öz: Bu makalede Kibyra antik kentinin 2013-2016 yılları arasında arkeolojik ve epigrafik araştırmaları sürdürülen Doğu *Nekropolis* alanından üç adet mezar yazıtı ile üç adet mezar fragmanı tanıtılmaktadır. Yazıtların beş tanesi Flavii ailesine mensup bireylere ait olup hem arkeolojik hem de epigrafik açıdan MS II. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bunlardan ilki ebeveyni tarafından hem kendilerine hem vefat eden Flavia (N)ebri's'e ve Flaminius adındaki bir şahsa yaptırılmıştır. Diğer ikisi Kibyra'da tanınan ve varlıklı ailelerden olan Titus Flavius Capiton ailesine aittir. Yazıt fragmanlarından anlaşıldığına göre lahitlerden biri Eukairos adındaki bir şahıs tarafından yaptırılmıştır ve *Flavii Temenos*'u içerisinde yer almaktadır; öteki ise *Titi Flavii?* ailesine mensup bir birey içindir. Sonuncusu ise bir lahde ait kapak fragmanı olup Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Kibyra, Doğu *Nekropolis*, Mezar Yazıtı, Epigrafi

Abstract: This article introduces three funerary inscriptions with three inscribed funerary fragments found in the Eastern Necropolis of Cibyra between the years 2013-2016. Five of them are dated to the IInd cent. B.C. based upon both archaeological and epigraphical. The mentioned inscriptions belong to a family called the *Flavii*. The very first one is built by parents for themselves, their deceased daughter named Flavia (N)ebri's, and a person named as Flaminius. Other two are built for an extremely affluent and known family *Titus Flavius Capiton*. One of the fragmental inscription reads that the sarcophagus is built by Eukairos, of which was placed in the *temenos Flavii*; and other one probably belongs to the family *Titi Flavii?*. The final one is a fragment of a sarcophagus' lid and dated to the Roman Imperial Period.

Keywords: Cibyra, Eastern Necropolis, Epitaphs, Epigraphy

Giriş

Indos (=Dalaman Çayı) Vadisi içerisinde kurulmuş olan Kibyra antik kenti bugün Burdur il sınırlarının güneybatı ucunda yer alan Gölhisar ilçesinin batı kıyısındaki *konglomera* yapılı tepeler üzerinde konumlanmaktadır (Fig. 1). Strabon'un (XIII. 4. 17: λέγονται δὲ ἀπόγονοι Λυδῶν οἱ Κιβυραῖται τῶν κατασχόντων τὴν Καβαλίδα) bahsettiğine göre Kibyralılar, Kabalia'yı iskan eden Lydialıların soyundandır diye söylenirler. Kent özellikle Roma İmparatorluk Dönemi'nde bölgenin ileri gelen kentlerden biri olmuştur. Bu vesileyle sosyo-kültürel ve ekonomik platformlarda sahip olduğu beşeri değerler birikimini Geç Roma İmparatorluk Dönemi'ne değin güçlü bir ivme ile devam ettirmiş ve hatta bölgeye Kibyrtis adının verilmesine neden olmuştur¹. Söz konusu bu uzun süreç içerisinde, özellikle MS II.

* PhD., Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Akdeniz Eskiçağ Araştırmaları ABD, Antalya. senkalkileci@gmail.com | 0000-0002-0281-7407

** Öğr. Gör., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Burdur. mstfmsk@hotmail.com | 0000-0002-9046-7573

¹ Hall-Milner 1998, 13.

Fig. 1. Kibyra Antik Kenti Genel Görünüm ve Dođru Nekropolis

yüzyılda, kent halkı büyük bir nüfusa ulaşıp mevcut coğrafyada oldukça geniş bir alanı yerleşim merkezi haline getirirken kentin *nekropolis*'leri de bu gelişmelerle güdümlü bir evrilme sürecine girmiştir.

MS 23 yılında meydana gelen şiddetli depremle yapıları büyük ölçekte fiziki zarara uğrasa da ileriki dönemlerde imparator Claudius'un maddi yardımlarıyla söz konusu felaketin yaralarını sarmış; *Odeion*, Roma İmparatorluk Hamam Kompleksi ve *Stadion* gibi büyük kamu yapılarının inşası ile bir *metropolis* niteliğine kavuşmuştur. Dolayısıyla söz konusu imar faaliyetlerinin biçimlendirmesiyle yüksek ölçekli bir yaşam alanına dönüşen kent merkezi *nekropolis*'lerin çok daha geniş sınırlara ulaşan topografik mecralara yönelmesini zorunlu kılmıştır². Bu durumdan mütevellit Hellenistik Dönem içerisinde ağırlıklı olarak uygulanan intramural-kremasyon gömü usullerinin MS I. yüzyıl sonu itibariyle baskın Roma kültürü altında yerini extramural-inhumasyon definlere bıraktığı, artan nüfus ve toplum içerisinde belirginleşen sosyal statü ya da sınıf ayrımının timsali niteliğindeki mezarların mimari açıdan başkalaştığı görülür. Bu süreci somut olarak gözler önüne seren manzara; doğu-batı aksta *stadion*'a uzanan kaba taş döşemli ana caddeye iki yandan eşlik eden ve adeta geçiş dönemi kamu *nekropolis*'i niteliğini barındıran mezarlık alanında açık bir şekilde izlenir³.

Konglomera olarak adlandırılan ana kaya özlü, oldukça eğimli bir topografya üzerine kentte benimsenen yerleşim kültürünün *nekropolis*'lerle erken dönemde daha yakından fiziki bağlara sahip olduğu izlenir. Kökleşen Roma kültürünün yanı sıra önemli bir kriter olarak var olan coğrafi özellikler, hususiyetle Roma İmparatorluk Dönemi ölü gömme usullerine ilişkin kanıksanan geleneksel mimari anlayışın vücuda gelmesinde temel faktör olarak belirginlik kazanır. Bu noktada Roma İmparatorluk Dönemi *nekropolis*'leri farklı mezar türleri ve ilgili ölü kültürleri çerçevesinde oldukça farklı bir tablo çizer. Bu değişim içerisinde başlıca; hakları kent meclisince saklı tutularak

² Kibyra *Nekropolis*'leri mevcut topografik nitelikler ile kent merkezi ilişkileri dikkate alınarak Dođu, Batı, Kuzey ve Güney başlıkları altında dört ayrı sektöre ayrılmıştır.

³ Özudođru (2015b), 2014 yılında *nekropolis* alanının doğu sektöründe yapılan kazılar sonucunda gün yüzüyle buluşturulan kremasyon ve inhumasyon mezar tiplerinin birlikteliđi ve barındırdıkları defin kültürü kronolojik ve tipolojik açıdan konuya ilişkin önemli arkeolojik veriler sunar.

koruma altına alınan yer altı oda mezarları⁴, anıt mezarlar ve mimari anlamda farklı taşıyıcı unsurlar üzerine yerleştirilen ya da serbest konumlandırılan lahitlerin varlığı söz konusudur. Sözü edilen mezar türlerini kent tüm *nekropolis*'lerinde farklı nitelik ve niceliklerde izleyebilmek mümkündür. Ancak, *nekropolis*'lerin genelinde alışlagelenin dışında plan ve mimari tasarımlarla inşa edilen bazı oda mezarların⁵ konu bağlamında son derece önemli bir yere sahip olduğunu ve Roma *nekropolis*'i karakter/kimliğinin oluşmasında belirgin rol aldığını vurgulamak elzemdir⁶.

Oda mezar mimarisine son derece elverişli olan homojen anakayanın yumuşak dokusunu ustalıklı kullanan halk yukarıda değinilen mezar türlerinin tüm örneklerini kompakt bir plan ve kompozit bir mimari üslup içinde de tasavvur etmiştir. *Doğu Nekropolis*'teki "kent elitleri" olarak beliren Kıbyralı iki büyük aile tarafınca mülkiyet altına alınmış olan mezarlıkta bu durum açık bir şekilde görülmektedir (Fig. 2). İlgili mezarlık, kent merkezinin güney-doğu sınırını çizen *stadion* yamacında, yerel halk tarafınca Topraklık Deresi olarak isimlendirilen derin vadiye paralel uzanarak Böğrüdelik Yaylası'na ulaşımı sağlayan stabilize yolun hemen doğu eteğinde, ortalama 1000 m rakımlarında konumlanır. 2016 yılı itibarıyla arkeolojik araştırmaları bütünüyle sona eren bu aile mezarlığının epigrafik verilerin ve mevcut mimarinin sunduğu bilgilerden hareketle aralarında yakın akrabalık bağları bulunan Kıbyralı *Claudii* ve *Flavii* ailelerine ait olduğu anlaşılmıştır⁷.

Bu aile mezarlığında birincil defin alanlarını teşkil eden oda mezarlar silsilesi ve bağlı ünitelerin inşası için mimari anlamda kaçınılmaz olan teknik gereksinimleri karşılayan topografya mevcut yapılaşmaları, kuzey-güney aksta devam eden uzunca bir hat üzerine konuşlanmaya zorlamıştır. Doğu yönde ova-göl manzarasına nazır ve oldukça eğimli bu topografyayı vücuda getiren doğal anakaya içerisinde belirli bir plan ve ortak bir aks üzerinde iki ya da tek odalı⁸ tasarlanan oda mezarların girişleri çok amaçlı inşa edilen yüksek istinat duvarları ile birer fasat niteliği kazanmıştır. Nicelik bakımından yüksek sayıda inhumasyon definleri barındıran oda mezarlar ilerleyen dönemlerde ölü definlerine cevap vermekte yetersiz kalmış dolayısıyla alanda farklı mezar türlerinin kullanımı gündeme gelmiştir. Bu süreçte mezar girişlerinin ön kısmında genel planla uyuşan dördül formlu avlular-*temenos*'lar oluşturulmuş ve bu alanlar içerisinde ölü definleri farklı şekillerde devam etmiştir. Alan içerisindeki aile mezarları ve ilintili *peribolos*'lu defin alanlarını oldukça yakın fiziksel bağlarla bir arada tutan genel planın ayrıntıda her ailenin kendi adına tasarladığı mahrem defin alanlarını da belirgin bir şekilde ayrıştırdığı görülür. Bu plan içerisinde her iki aileye ait olan oda mezarlar ve bağlı *temenos*'ların yanı sıra lahitler de mevcuttur. Ayrıca özenle tasarlanmış podyumlu lahitlerden oluşan müşterek bir definlik bu iki büyük ailenin yakın akrabalık bağlarına dikkatleri çeken başka bir detaydır.

Antoninus Pius döneminde mimari ana hatları büyük oranda şekillenen ve Severus'lar dönemi içlerine kadar serbest ya da münferit definliklerle büyümeye devam eden bu mezar kompleksinde oda mezarlardan sonra avlu içlerinde kullanılan lahitler zamanla evrilen ölü gömme anlayışına işaret eden *nekropolis* unsurlarıdır. Anıtsal tonozlu oda mezar ve hemen güneyinde sırayla konumlanan *Claudii* ve *Flavii* ailelerine ait *temenos*'larda ve de güneye doğru süregiden diğer defin alanlarında tercih edilen lahitler geniş bir tipolojik çerçeve çizmektedir. Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait düz profilli, yivli, yarı işlenmiş, girlandlı ve frizli lahitler bu tipolojik zenginliği teşekkül eden farklı temsilcilerdir.

⁴ Şimşek 2013, 52.

⁵ Geniş bilgi için bk. Şimşek 2013.

⁶ Kökleri MÖ III. bin Mezopotamya'ya uzanan ve Tunç Çağı'ndan Geç Roma İmparatorluk Dönemi içlerine değin Anadolu'nun birçok antik bölgesinde yerel halklarca sevilerek kullanılan bu mezar geleneği (*hypogeion*) MS geç I. yüzyıl ile birlikte Kıbyra *Nekropolisleri*'ndeki yerini almıştır. Konuya ilişkin geniş bilgi için bk. Şimşek 2013.

⁷ Özüdoğru 2014b; 2015b; 2018b.

⁸ Bk. Ergeç 1995, 111-190.

Fig. 2. Kibyra Doğu Nekropolis'i

Alan içerisinde izlenen mezar türlerinin yanı sıra ilgili bazı örnekler üzerinde okunabilen çok sayıda Hellence yazıt kronolojik ve etimolojik-demografik bazda sunduğu açık bilgiler nedeniyle mezarlık için son derece önemlidir. Epigrafik açıdan oda mezarlarla da dolaylı olarak ilişkilendirilebilen bu yazıtların tamamı lahitler (kapak ya da tekne), lahitleri taşıyan yüksek masif podyumlar ya da *krepidoma*'lar üzerinde görülmektedir. MS III. yüzyıl içerisinde bölgede cereyan eden yerel eşkıyalık faaliyetleri⁹ ve olası Got akınlarıyla¹⁰ derinden tahribata uğrayan *nekropolis*'lerde olduğu gibi bu özel mezarlık alanı da gerçekleşen talanlardan fazlasıyla etkilenmiştir. Öyle ki çalışma içerisinde ele alınan podyumlu lahitler ve serbest lahitler aynı tablo içerisinde yer alır¹¹.

1. Claudi(u)s Menis ile Flavia Secunda ve Ailelerinin Lahdi (5 No'lu Podyumlu Lahit)

Anıtsal oda mezarın hemen kuzeyinde bitişik nizamda konumlanan bu podyumlu lahit alana bırakılan ilk gömüt olması nedeniyle kronolojik açıdan son derece önemlidir. Ayrıca mezarlığın sahibi bu varsıl ailelere ait akrabalık bağlarına dikkat çeken öncül veriler sebebiyle epigrafik açıdan da ayrı bir önem taşır. Yerel kalker taşından üretilen ve kuzey-güney yönde uzanan bu podyum iki basamaktan oluşan bir altlığa sahiptir. Hemen üzerinde ise aşağıda ölçüleri verilen dikdörtgen formlu masif podyum yer alır. Podyumun alt ve üst profilleri tam işlenmişken arka cephe tamamen yarı işli bırakılmıştır. Cephede dikdörtgen bir *tabula* tasarlanmıştır ve bu çerçeve içerisinde mezar sahiplerine ilişkin bilgilere sahip aşağıda sunulan beş satırlık Hellence yazıt yer almaktadır. Podyumun taşıdığı lahde ait kapak dışında korunabilen bir parça mevcut değildir. Büyük oranda korunabilmiş bu kapağın yan konsolları arasında kalan fasatta da tek satırlık bir yazıt (*IKibyra* 154) okunmaktadır.

Ölçüler: Yük.: 0.73 m; Gen.: 2.30 m; Der.: 1.20 m; Harf Yük.: 0.03 m.

Tarih: MS 141-142 (Kibyra *era*'sında MS 118).

⁹ Maier 2015, 71-75

¹⁰ Bayburtluoğlu 2004, 187.

¹¹ Olumsuz yönde gelişen bu sosyal olaylar sonucunda açığa çıkan tahribatlı mimari unsurlar kazı araştırmaları akabinde özgün rölöveye uygun bir şekilde restitüe edilmiştir. Mimari aksamları eksik olan yazıt podyumlarının ise alanda restitüsyonu mümkün olmadığı için mevcut bloklar aracılığıyla sayısal ortamda ilgili rekonstrüksiyon çalışmaları yapılmıştır. Geniş bilgi için bk. Özüdoğru 2014; 2015b; 2018b.

ἔτους ηἰρ'

- 2 Κλαύδις Μηνις καὶ Φλαβία Σεκούνδα ο[ι γ]ονεῖ{ε}{ς}
 Φλαβία (N)εβρίδι τῆ θ^υγατρὶ μνήμης ἔνεκεν καὶ αὐτοῖς ζῶσι
 4 καὶ Φλαμηνεῖ(ω)· ἕτερο^υς ἀνύξι θήσει τῆ πόλει
 Χ^υ δισχίλια.

118 yılında. Ebeveyni *Claudi(u)s Menis ve Flavia Secunda*, kızları *Flavia (N)ebris* için anısı vesilesiyle ve hayattalarken kendileri ve de (damatları?) *Flameneios* (Flaminius) için (bu mezarı yaptır-dılar); *şayet biri* (bu mezarı) açarsa kente 2000 *denarii* ödeyecek.

Str. 1: Yazıt Kıbyra *era*'sında 118 yılına tarihlenmiştir. Kıbyra'da iki ayrı *era* kullanıldığı bilinmektedir. Kentin daha erken dönemden bilinen *era*'sı MÖ 191 yılına aittir¹². Diğer *era* ise kentte bir dönüm noktası olarak nitelendirilen ve büyüklüğü dokuz ile on bir şiddeti arasında ölçülen depremin¹³ tarihi, yani MS 23 yılıdır¹⁴. Kentte ele geçen buluntuların hemen hepsinin Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait olması nedeniyle tarihlenmelerde MS 23 yılı *era*'sı kullanılmaktadır. Bu nedenle söz konusu tarih günümüz takviminde MS 141 yılına tekabül etmektedir.

Str. 2: Kentten Menis adı bilinmekteyse de *Claudius Menis*'in adı ilk kez kaydedilmiştir¹⁵. Yazıtta görülen Κλαύδις (=Claudis) *nomen gentilicium*'unda *omikron* harfinin düştüğü görülmektedir. Asia Minor'da kaydedilen Hellençe yazıtlarda sondan ilk hecede yer alan /o/ seslerindeki *omikron* harfinin düşmesiyle /u/ sesinin kullanıldığı görülmektedir¹⁶. Bu durum çoğunlukla Latince kökenli isimlerin Hellençeye transkripsiyonu sırasında görülmektedir¹⁷. Bu nedenle şahsın adı *Claudis* değil *Claudius* olarak anılmalıdır.

T. Corsten 1995-2000 yılları arasında, henüz daha kazısı yapılmamış olan *nekropolis*'te sür-

¹² Özüdoğru 2014a, 179.

¹³ Yaltrak *et al.* 2015, 567.

¹⁴ Tac. *Ann.* IV.13.11; ayrıca bk. Özüdoğru 2018a, 19-20 ayrıca bk. dn 28.

¹⁵ Kıbyra'da daha önce kaydedilen Menis adları için ayrıca bk. *Kibyra* 39; 86; 127-128; 132; 154; 177-178; 206; 213-215; 260; 262; 264; 266-268; 270-272; 276; 278; 282; 309; 315; 327; 350; 366; 383.

¹⁶ Brixhe 1976, 49-50.

¹⁷ Gignac 1976, 227-228.

dürdüğü çalışmalar sırasında bu anıt mezarın üzerinde yer alan lahit kapağını görüp yayımlamıştır (bk. *IKibyra* 154: [Φλάβιος Μη]νις Κλαυδι[α] Παρσενίω γυναικί καὶ Φλαβία Σεκούνδα Θυγατ[ρὶ]). Varsıl *Flavii* ailesine mensup olan *Secunda*'nın adını T. Corsten ilk kez burada kaydetmiştir¹⁸. Söz konusu yazıtta göre Flavia *Secunda*'nın babası Flavius Menis ve annesi Claudia *Parsonion*'dur (soy ağacı için bk. Fig. 3).

Fig. 3. Flavia (N)ebris'in ata soyu

Str. 3-4: Yazıtta EBPIΔI şeklinde *dativus* formaki bu ismin Εβρις (=Ebris) olması beklenebilir. Fakat böylesi bir isim daha önce kaydedilmemiştir veya yeni bir isim olma olasılığı vardır. Fakat daha önce Nebris¹⁹ adının kaydedilmiş olması bu ismin başında büyük bir olasılıkla bir “N” harfinin varlığını düşündürmektedir²⁰. Bu addan hemen sonra gelen μνήμης ἔνεκεν (=anı vesilesiyle) ifadesinden Flavia (N)ebris'in vefat ettiği anlaşılmaktadır.

Dördüncü satırda yer alan “καὶ Φλαμηνεί(ω)” ifadesi yazıt üzerinde “καὶ Φλαμηνεί” şeklinde yer almaktadır. Sondan üçüncü hecedeki “η” sesi ile ikinci hecede yer alan “εί” *diphthong*'u “ι” harfinden uzamıştır²¹. Bu durumda söz konusu kişinin adı Flaminius olmalıdır. Flaminius'un kim olduğuna dair bir bilgi yazıtta yer almamakta olup sadece “ve Flaminius için” ifadesi kullanılmıştır. Kentte bu isme daha önce rastlanmamıştır²². Söz konusu bu kişi, Flavius ve Claudius *nomen gentilicium*'undan hiçbirini taşımamaktadır. Bu nedenle (N)ebris'in eşi olma ihtimali yüksektir.

Str. 4-5: Son iki satırda mezarın açılması halinde kent kasasına ödenecek olan 2000 *denarii*'lik bir tutardan bahsedilmektedir. Kentin varsıl ve hayırsever ailelerinden olan *Flavii*'nin, mezara yapılacak olan yasaya aykırı herhangi bir eylemde cezanın kent kasasına/hazinesine ödenmesini talep ettiği açık bir ifadeyle (ἔτερο^vς ἀνύξι θήσει τῆ πόλει | ⚡^w δισχίλια) belirtilmiştir. Bu durum kent için bir gelir kapısı olarak düşünülebilir²³. Kibyra kentinden bilinen ceza tahsil kurumları arasında *Kibyra Boule*'si (*IKibyra* 119; 354: τῆ Κιβυρατῶν βουλῆ), *Boule* (*IKibyra* 363: τῆ βουλῆ), *Gerousia* (*IKibyra* 349; 376: τῆ γερούσια) ve *Polis/Kent* (*IKibyra* 382: τῆ πόλει), *Yüce Boule* (*IKibyra* 291: τῆ κρατίστη βουλῆ) ve *Fiscus* (133; 185; 271; 301; 317; 387; 390: τῶ φύσκω) kasaları yer almaktadır²⁴. Ayrıca adı bilinmeyen bir köle ve ailesine ait mezar yazıtında efendilerine (*IKibyra* 297: - - δώ]σει τοῖς κουρίοις μου...) ödeme yapılacağı da belirtilmektedir. Bahsedilen bu mezar yazıtlarından anlaşıldığı kadarıyla ceza ödemeleri 500 ile 2500 *denarii* arasında değişiklik göstermektedir.

¹⁸ T. Corsten'in kaydettiği diğer bir *Secunda* adı için bk. *IKibyra* 195.

¹⁹ “Νεβρίς (=Nebris)” adı Hellence kökenli olup νεβρός kelimesinden türemiştir. “Nebros” geyik yavrusu anlamına gelirken “nebris” Dionysos alayında *mainades*'in giydiği yavru geyik derisi demektir ve söz konusu bu kelime antik Roma'da da Bacchus törenindeki aynı durum için kullanılmaktadır (bk. Beatson 1843, 792, s.v. nebris; Liddell – Scott 1883, 994 s.v. νεβρίς; νεβρός; Wharton 1890, 90 s.v. νεβρός; Bailly 1935, 1316 s.v. νεβρίς; νεβρός).

²⁰ Nebris adının kaydedildiği yerler için ayrıca bk. Saittai (*SEG* XXXI, 1011; XXXIV, 1226; XXXV, 1242); Telmessos (*TAM* II 48); Ephesos (*Iephesos* 661).

²¹ Gignac 1976, 190, 235.

²² Ephesos'taki Flaminius için bk. *SEG* XLIII, 787.

²³ Avcu 2018, 69.

²⁴ Ceza tahsil kurumları için bk. Mason 1974, 5, 91; Avcu 2018.

2. Titus Flavius Capito ve Ailesine İlişkin Anıt Mezarlar ve Mezar Odaları

a. Titus Flavius Capito ve Eşinin Anıt Mezarı (11 No'lu Podyumlu Lahit)

Flavii Temenos'unun hemen güneyinde, güney yönde uzanan istinat duvarının ön kısmında paralel nizamda inşa edilen üç adet podyumlu lahit, söz konusu aileler arasındaki kan bağıını gösteren en somut örnekler niteliğindedir. Bu podyumlu lahitlerden biri *Flavii* diğeri ise *Claudii* ailesine mensup şahıslara ait definliklerdir. Bu iki podyumun hemen kuzeyinde yer alan ve ikinci yapılaşma evresiyle ilintili olan üçüncü podyumlu lahdin ise tam olarak hangi aile tarafından yaptırıldığı epigrafik verilerin yoksunluğu nedeniyle bilinmemektedir. Alana kuzey-güney yönde üç kademeli bir *krepidoma*'nın inşa edilmesiyle oluşan platform, üzerinde iki adet podyumlu lahdi taşımaktadır. Konumuzla ilgili olarak bunlardan güneyde olanı *Flavii* ailesine mensup kişilerin defnolduğu podyumlu lahittir. Kibyra *nekropolis*'lerinde aşikar olunan özellikleri barındıran podyum yine dikdörtgen prizma formundadır. Altta ve üstte *torus*, *spira*, *rekta* ve *reversa*'lardan oluşan tipik profiller görülür. Ancak bu hareketli profiller arka cephede bütünüyle yarı işli olarak bırakılmıştır. Üst silmenin hemen altında iki adet oval konsol bırakılmıştır. Bu konsolların yine hemen altında ana cepheyi büyük oranda kaplayan derine işlenmiş dikdörtgen bir *tabula* yer alır. Bu çerçeve içerisinde yer alan Hellence yazıt sahip olduğu takvim nedeniyle alanın yapılaşma kronolojisi bağlamında son derece büyük önem arz eder. Toplamda beş satırdan oluşan yazıt aşağıdaki şekildedir.

Ölçüler: Yük.: 0.90 m; Gen.: 1.74 m; Der.: 0.58 m; Harf Yük.: 0.05 m.

Tarih: MS II. yüzyıl.

Τίτος Ϝ Φλάουι^ος Τ[ί]-
 2 του Ϝ ΦΛ(αούιου) Ϝ Έπαφρο^οδειτου
 υιός Κ[υ]ρείνα Καπίτων
 4 Κλαυ^οδι^οα Κουάρ^οτη τη̃ γυναικι
 και έαυτω̃ Ϝ ζών.

Titus Flavius Epaphroditos'un ođlu,
Quirina tribus'undan Titus Flavius Capito,
eşi Claudia Quarta ve kendisi için
hayattayken
 (bu mezarı yaptırdı).

Str. 1-3: Titus Flavius Capito'nun babası olan Titus Flavius Epaphroditos'un²⁵ mezarı, stadyuma doğru çıkan *nekropolis* yolu üzerinde yer almaktadır²⁶. Söz konusu Epaphroditos ismi Hellence ἐπί (-e göre) *praepositio*'su ve Hellen aşk tanrıçasının adı Ἀφροδίτη (=Aphrodite)'nin birleşiminden oluşturulmuş *theophorik* bir ad olup "Aphrodite'ye göre, yakışıklı, çekici" anlamını taşımaktadır²⁷.

Bu anıtsal mezarı yaptıran Titus Flavius Capito, *Quirina tribus*'una kayıtlı bir Roma vatandaşıdır²⁸. Kentten oğlu Capito dışında, *IKibyra* 46: Τί(βερίου) · Κλ(αυδίου) · Καπίτωνος τοῦ γραμματέως τῆς πόλεως (=kenttin *grammateus*'u Tiberius Claudius Capito), *IKibyra* 144: Μακαρία ... | Καπίτωνι τῷ ἀνδρὶ (=Makaria'nın eşi Capito), *IKibyra* 196: Καπετωλεῖν(—) Καπίτωνος (=Capito oğlu Capitolinus) ve *IKibyra* 330-331: Πόπλιος Σπέ|διος Καπίτων (=Publius Spedius Capito) bilinmektedir. Zengin ve soylu olan Capito'nun, Mano ve Anthousa adında iki beslemesi olduğu bilinmektedir²⁹.

Str. 4: Titus Flavius Capito'nun eşi Κλαυδία Κουάρτη (=Claudia Quarta)'nın sahip olduğu *nomen gentilicium*, onun kentteki önde gelen ailelerden *Claudii* mensubu olduğunu işaret etmektedir³⁰. Buna göre, *Flavii* ve *Claudii* aileleri evlilik bağıyla akrabalık ilişkisi kurmuşlardır (Fig. 4). Claudia Quarta'nın adı kentte ilk kez kaydedilmiştir.

b. Genç Titus Flavius Capito ve Ailesinin Anıt Mezarı ve Mezar Odası (3 No'lu Podyumlu Lahit)

Claudii Temenos'unun hemen güneyinde organik bir şekilde inşa edilen *temenos*, *Flavii* ailesine aittir. Bu defin alanı batıda yer alan istinat duvarına yaslandırılan avlu duvarı ile dördül bir plan kazanmıştır. Doğuda yer alan bir geçit ile düz ayak ulaşım sağlanan bu *temenos*'ta üç adet oda mezar (YOM 11, 12, 13), bir adet podyumlu lahit ve iki adet serbest lahit yer alır. Konuyla ilgili olarak alan içerisinde bulunan 3 no'lu podyumlu lahit önemlidir. Bu gömüt 12 ve 13 no'lu oda mezarın kapıları arasında yer alan boş alanı işgal eder. Oda mezarların inşasından sonraki bir süreçte buraya konumlandırıldığı görülen lahit ve podyumu bütünüyle yerel kalker taşlarından üretilen ince traşlı bloklarla vücuda gelir. Tabanda üç basamaktan oluşan bir *krepidoma* yer alır. En üstteki sırada köşelerinde yarım işli bırakılan aslan ayaklarının yer aldığı bir *eksedra* tasarlanmıştır. Bu sıranın hemen üstünde ise yüksek hacimli masif podyum yükselir. Dikdörtgen formlu bu podyumun alt ve üst sıralarında yer alan profiller tam işlidir ancak arka cephe istinat duvarına yaslandırıldığı için bütünüyle düz kesim bırakılmıştır. Podyumun cephesinde iç bükey profillerle derine taşınan yüzeye sahip dikdörtgen bir *tabula* yer alır. Bu çerçeve içerisinde aşağıdaki Hellence yazıt okunmaktadır.

Ölçüler: Yük.: 2.15 m; Gen.: 2.40 m; Der.: 1.25 m; Harf Yük.: 0.045-0.05 m.

Tarih: yak. MS II. yüzyılın sonları-III. yüzyıl başları.

²⁵ Ἐπαφρόδειτος'un sondan ikinci hecesinde yer alan "ι" harfinin "ει" diphtonguna uzaması konusunda bk. Gignac 1976, 189-191.

²⁶ Kendisinin hayattayken yaptırdığı mezar için bk. *IKibyra* 176.

²⁷ Liddell – Scott 1883, 517 s.v. ἐπαφρόδειτος; Bailly 1935, 726 s.v. ἐπαφρόδειτος, ος, ον.

²⁸ Kibyra'da bu *tribus*'a kayıtlı olduğu bilinen bir diğer Roma vatandaşı ise Claudius Polemon'un oğlu Tiberius Claudius Celsus Orestianus'tur (*IKibyra* 62). Kibyra kentinden bilinen diğer *tribus*'lar *Claudia*, *Clustumina* ve *Sergia* olup bu *tribus*'lara kayıtlı şahıslar için ayrıca bk. *IKibyra* 193; 41; 42 A-E; 55; 381.

²⁹ MS I-II. yüzyıla tarihlenen bu iki yazıtta Titus Flavius Capito'nun beslemesi olarak bahsedilen Mano (*IKibyra* 248) ve Anthousa (Milner 1998, 32 no. 75) söz konusu bu Capito'nun beslemeleri olarak nitelendirilmiş durumdadırlar. Harf karakterleri baz alınarak tarihlendirilmiş olan bu yazıtlardaki kişinin oğul Capito olabileceği de ihtimal dahilindedir.

³⁰ Bu aileye ilişkin mezar yazıtları yayın aşamasındadır.

- | | |
|---|--|
| Τ(ίτος) · Φλ(άουιος) · Καπίτων νεώτε[ρ]ος | <i>Genç Titus Flavius Capito hayattayken</i> |
| 2 Ούιλία · Σηκρήτη · τῆ γλυκυτάτη | <i>pek tatlı ve saygıdeğer eşi</i> |
| καὶ σεμνοτάτη γυναικὶ | <i>Vilia Secrete ve kendisi için</i> |
| 4 καὶ ἑαυτῷ ζῶν. | <i>(bu mezarı yaptırdı).</i> |

Str. 1: Νεώτερος (=daha genç) *comparativus* sıfatıyla belirtilen Titus Flavius Capito, daha önce yukarıda bahsedilen Titus Flavius Capito'nun oğludur. Söz konusu bu kişinin ailesi Kibyra'nın önde gelen ve inşa faaliyetlerine katkı sağlayan varlıklı bir ailedir. Öyle ki kentte bulunan başka bir yazıttan kendisinin ve kuzeninin MS 198-211 yılları arasında onarımı gerçekleştirilen *Stadion*'un³¹ masraflarına katkı sağladığı öğrenilmektedir³².

Str. 2-4: Söz konusu anıt mezar genç Titus Flavius Capito ve eşi Vilia Secrete'ye aittir. Vilia Secrete'nin adı kentte ilk kez kaydedilmiştir.

Fig. 4. Nekropolis yazıtlarına göre *Titi Flavii Capitones* ailesine ilişkin soyağacı

3. Eukairos'un Yaptırdığı Lahit (4a No'lu Serbest Lahit)

Flavii Temenos'u içerisinde yer alan bu yazıtlı lahit, alan içerisine bırakılan en geç tarihli gömülerden birisidir. Avlunun güneydoğu köşesine istinat duvarı ve lahit *krepidoma*'sı arasındaki alana doğu-batı yönde inşa edilen tek basamaklı basit bir stylobat üzerine bırakılan bu lahitlerden batıda olanı (4 no'lu lahit b) büyük oranda tahribatlı olup yalnızca teknenin alt kısmı günümüze ka-

³¹ Dökü – Kaya 2013, 183.

³² Bu konularla ilgili genel bilgi için ayrıca bk. Milner 1998, 32 no. 75; *IKibyra* 248; Özüdoğru 2015a, 53; 2015b, 53 ve 691; 2015c, 691.

dar ulaşabilmiştir. Doğuda yer alan lahit ise tüm talanlara rağmen oldukça sağlam kalabilmiştir. Kuzey-güney yönde bırakılan lahdin yalnızca teknesinde fiziksel kayıplar görülür. Yerel kireç taşından üretilen lahdin son derece sade hatlar barındırdığı görülür. Teknenin topuğunu oluşturan profil kaba hatlarıyla düz bırakılmıştır. Üçgen alınlıklı kapakta da yine tipik akroterler ve konsollar dışında herhangi bir detay bulunmaz. Ancak kapağın doğu yüzünde yer alan konsollar arasındaki fasatta aşağıda değinilen tek satırlık bir Hellence yazıt yer alır.

Ölçüler: Yük.: 2.40 m; Gen.: 1.36 m; Der.: 0.50 m; Harf Yük.: 0.03 m.

Tarih: MS 196 (Kibyra *Era*'sında 173).

1 *vac. vac.* "Ετους · γορ' · Εύκαιρος τήν σόρον
[-----]

Eukairos bu mezarı 173 yılında
[falanca için yaptırdı].

Monostikhos olarak günümüze ulaşmış olan yazıt Kibyra *era*'sında 173 yılına tarihlenmiştir. Kibyra *era*'sında 173 yılı olarak verilen bu lahit miladi takviminde MS 196 yılına tekabül etmektedir. Lahdi yaptıran kişinin adı Εύκαιρος (=Eukairos)'tur. Bu isim Kibyra'da ve bölgede ilk kez kaydedilmiştir³³. Yazıtın devamı muhtemelen lahit teknesi üzerine kazınmış olmalıdır. Ancak lahit teknesinin üst kısmı kırık ve noksan olduğu için Eukairos'un söz konusu bu lahdi kim için yaptırdığı şu an için bilinmemektedir.

4. Flavii Ailesi'ne Mensup Bir Kişinin Mezarı Üzerindeki Fragman (8 No'lu Serbest Lahit)

Alan içerisine serbest şekilde yerleştirilmiş iki lahitten ikincisidir. 7 ve 9 no'lu podyumlu lahitler arasına sonradan yapma basit bir stylobat üzerine bırakılan lahit oldukça iyi durumdadır. Yerel kireçtaşından mamul bu lahdin kapağı yerindedir ve tüm detaylarıyla korunabilen teknenin sadece ön dar cephesinde bir soygun deliği yer alır. Üretim olarak tekne ile kapak tamamen sade işçilikler sergiler ve teknenin alt kısmında (topuk) düz bir silme bulunur. Kapak ise tipik kırma çatı formundadır, köşe noktalarında akroterleri sağlamdır ve kapağa ait yan fasatlarda ikişer, dar yüzlerde ise birer adet konsol işlenmiştir. Bunların dışında lahit yüzeyi son derece sade bir görseleliğe sahiptir. Lahit teknesinin geniş olan doğu yüzünde kısmen korunabilmiş aşağıdaki şu üç satırlık Hellence yazıt okunmaktadır.

³³ Söz konusu isim daha önce Ephesos'ta Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen bir yazıtta köle adı olarak kaydedilmiştir, bk. *LGPN VA*. Yine Kolophon kentinde Apollon Klarios kutsal alanı içerisindeki başka bir yazıtta (Robert – Robert 1954, 118 no. 33) "... Ὀνήσιμος Φλ. Εύκαιρου ..." şeklinde kaydedilmiştir. İsmi ayrıca dişil formu olan Εύκαιρία için bk. *SEG XVI*, 685.

Ölçüler: Yük.: 0.64 m; Gen.: 0.73 m; Der.: 2.01 m

Harf Yük.: 0.02 m.

Tarih: MS II. yüzyıl.

- ἔτ[ους ----- Τ(ιτω)?]
 2 Φλ[(αουῖω)? ---- κατὰ τὴν δι]α
 θή[κην? ----- ἐτ?]έρω
 4 ΤΕΙ[- ----- τὴν σό]ρον
 [- -----]

*Falan yılda [T(itus)] Fl[avius falancaya?]
 vasiyet uyarınca? ... (bir başkası için?) ... bu mezara ...*

Str. 1: ἔτ[-] şeklinde okunan ve sağ yanından itibaren kırık olan bu kısım yıl anlamına gelen ἔτ[ους] şeklinde tamamlanmıştır. Bu ifadeyi takiben beklenen nominal değerden sonra bir ay adı da gelmesi muhtemeldir³⁴. Ancak Doğu *Nekropolis* içerisindeki, özellikle de *Flavii Temenos*'unda yer alan mezar yazıtlarında bir ay adına rastlanmaması bu ihtimali oldukça düşürmektedir. Söz konusu tarihsel ifadenin ardından lahdi yaptıran kişinin adının bu satırda olması muhtemeldir. *Flavii* ailesine ait diğer yazıtlar baz alındığında bu lahdin de MS II. yüzyıla tarihlendirilmesi ihtimal dahilindedir.

Str 2-3: Satır birin sonunda ve ikinin başında yer alan [T] | Φλ[- -] ifadesi için Titus *praenomen*'i ve Flavius *nomen gentilicium*'u; ardından da şahsın adı beklenmektedir. Bu ifade lahdi yaptıran kişi olarak adlandırılabilir gibi lahitte yatan kişi olarak da düşünülebilir. Bu durumda söz konusu ifade ya yaptıran kişi için *nominativus casus*'ta [T(ιτω)] | Φλ[(αουιος) -] ya da vefat etmiş kişi için *dativus casus*'ta [T(ιτω)] | Φλ[(αουῖω) -] şeklinde beklenmelidir. Ancak lahdin kim tarafından kime yaptırıldığına dair bilgiler kırık ve noksan kısımda kayıtlı olduğundan net olarak bilinmemektedir. Her halükarda bu isim, lahdin *Flavii* ailesinden bir şahsa ait olduğunu göstermektedir.

Yazıt üzerinde ikinci satır sonunda şüpheli bir /α/ harfi göze çarpmaktadır. Devamında, üçüncü satırda korunmuş olan /θη/ hecesinden ötürü "vasiyet uyarınca" anlamındaki κατὰ τὴν διαθήκην ifadesiyle tamamlama önerilmiştir. *Flavii temenos*'u içerisinde böyle bir ifadeye rastlanmasa da söz konusu ifade mezar yazıtlarında sıklıkla kullanılır³⁵.

5. Bir Mezar Fragmanı (Lahit Kapağı Parçası)

Mezarlığın 2016 yılı içerisinde gerçekleşen son etap kazı çalışmalarında alanın en güney sektöründe bulunan 17 no'lu *krepidoma*'lı lahdin bulunduğu noktada tespit edilen bu lahit kapağına ait küçük parçanın tam olarak hangi gömüte ait olduğu bilinmemektedir. Söz konusu güney sektör içerisinde konumlanan üç adet *krepidoma*'lı lahdin de neredeyse bütünüyle yok edildiği izlenmektedir. Dolayısıyla bu lahit kapağının ait olduğu *krepidoma*'lı lahdi saptamak kontekst nedeniyle mümkün değildir. Parça üçgen alınlıklı bir lahit kapağının cephe kısmına ait sağ parçadır. Yerel kireç taşından yapıldığı anlaşılan bu kapak parçası üzerinde iki satır şeklinde işlenen yazıta ilişkin fragman aşağıda sunulmuştur.

³⁴ Kentten örnekler için bk. *IKibyra* 109, 130, 133, 134, 138-141, 158-159, 180, 190, 196, 235, 237, 249, 296-297, 351, 362, 423, 425, 427-433.

³⁵ Kibyra'dan örnekler için bk. *IKibyra* 375; 392.

Ölçüler: Yük.: 0.18 m; Gen.: 0.31 m; Der.: 0.17 m; Harf Yük.: 0.04 m.

Tarih: Roma İmparatorluk Dönemi.

[---] Ν καὶ ΠΑΝ
2 [---] τῆς γυναϊκὴ
[-----]

... *N* ve *PAN*... *karısı* [fa-
lanca ve filanca kişiler
için] (bu lahdi yaptırdı-
ları).

Str. 1: Metnin ilk satırının kaç herften oluştuğu belirlenmemektedir. Ancak kenteki yazıtların geneli ve burada tanıtılan 1 nolu mezar yazıtı değerlendirildiğinde [– – τῶ/τῆς δεῖνι μνήμης ἔνεκε]ν καὶ veya [– – ὁ/ῆ δεῖνος ζῶ]ν καὶ tamamlaması önerilebilir. ΠΑΝ hecesinin bir isme ait olma olasılığı son derece yüksektir. Kentte daha önce kaydedilmiş ve /Pan/ hecesi ile başlayan isimler arasında iki kadın, Παννυχίς (=Pannykhis) ve Πάνθεια (=Pantheia) ile bir erkek adı, Παγκράτης (=Pankrates) mevcuttur³⁶.

Str. 2: Fragmanda yer alan τῆς γυναϊκὴ ifadesiden söz konusu mezarın en az bir kadın için yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak ne mezarı yaptıran kişi ne de tam olarak kimler için yaptırıldığına dair metnin içeriği bilgi vermemektedir.

³⁶ *IKibyra* 42A; 51; 214; 300; 312; 361; 384.

BİBLİYOGRAFYA

- Avcu 2018 F. Avcu, "Lykia Bölgesi Mezar Yazıtlarında Cezalar ve Ceza Tahsilat Kurumları". Eds. T. Kahya, A. Özdizbay, N. Tüner-Önen - M. Wilson, *Uluslararası Genç Bilimciler Buluşması II: Anadolu Akdenizi Sempozyumu 04-07 Kasım 2015*. Antalya (2018) 65-78.
- Bailly 1935 A. Bailly, *Dictionnaire Grec - Français*. Hachette 1935.
- Bayburtluoğlu 2004 C. Bayburtluoğlu, *Lykia*. İstanbul 2004.
- Beatson 1843 B. W. Beatson, *Thesaurus Linguae Latinae Compendarius. Ainsworth's Latin Dictionary*. London 1843.
- Brixhe 1976 C. Brixhe, *Essai sur le grec anatolien au début de notre ère*. Nancy 1976.
- Dökü – Kaya 2013 F. E. Dökü – M. C. Kaya, "The Architecture and Function of the Stadium of Kibyra". *Adalya XVI* (2013) 177-201.
- Ergeç 1995 R. Ergeç, *Kommagene Bölgesi Ölü Gömme Adetleri*. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya 1995.
- Gignac 1976 F. T. Gignac, *A Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods*. Milano 1976.
- I Ephesos* D. F. McCabe, *Ephesos Inscriptions. Texts and List*. «The Princeton Project on the Inscriptions of Anatolia», The Institute for Advanced Study, Princeton (1991). Packard Humanities Institute CD #6, 1991. — Includes: Die Inschriften von Ephesos. 8 vols. in 9 parts, with a Supplement. «Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien», 11,1-17,4. Bonn 1979-1984. — Vol. Ia, nos. 1-47, ed. Hermann Wankel (1979); vol. II, nos. 101-599, eds. C. Börker – R. Merkelbach (1980); vol. III, nos. 600-1000, eds. H. Engelmann, D. Knibbe – R. Merkelbach (1980); vol. IV, nos. 1001-1445, eds. H. Engelmann, D. Knibbe – R. Merkelbach (1980); vol. V, nos. 1446-2000, eds. C. Börker – R. Merkelbach (1980); vol. VI, nos. 2001-2958, eds. R. Merkelbach – J. Nollé (1980); vol. VII,1, nos. 3001-3500, and VII,2, nos. 3501-5115, eds. R. Meriç, R. Merkelbach, J. Nollé – S. Şahin (1981), with (VII,1) R. Merkelbach – J. Nollé, *Addenda et corrigenda zu den Inschriften von Ephesos I-VII,1* (IK 11,1-17,1) (1981); vol. VIII,1-2, Indices, eds. H. Engelmann – J. Nollé (1984).
- IKibyra* T. Corsten, *Die Inschriften von Kibyra, I: Die Inschriften der Stadt und ihrer näheren Umgebung*. «Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien», 60. Bonn 2002.
- LGPN VA T. Corsten (ed.), *Lexicon of Greek Personal Names. Vol. VA - Coastal Asia Minor Pontos to Ionia*. New York 2010
- Liddell – Scott 1883 H. G. Liddell – R. Scott, *Greek-English Lexicon*. New York 1883.
- Maier 2015 L. Maier, "Kibyra und die Räuber: Ein Neues Grabepigramm". *Psidia Yazıtları Hacı Ali İkinci Armağanı*. İstanbul (2015) 71-75.
- Mason 1974 H. J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions: A Lexicon and Analysis*. Toronto 1974.
- Milner 1998 N. P. Milner, *An Epigraphical Survey in the Kibyra-Olbasa Region Conducted by A. S. HALL*. Ankara 1998.
- Özüdoğru 2014a Ş. Özüdoğru, "Kibyra'dan Hellenistik Dönem'e Ait Yeni Veriler Üzerine Değerlendirmeler". *Cedrus II* (2014) 171-188.
- Özüdoğru 2014b Ş. Özüdoğru, "Kibyra 2013 Yılı Çalışmaları". *ANMED 12* (2014) 55-61.
- Özüdoğru 2015b Ş. Özüdoğru, "Kibyra 2014 Yılı Çalışmaları". *ANMED 13* (2015) 47-54.
- Özüdoğru 2015c Ş. Özüdoğru, "2013 Yılı Kibyra Çalışmaları". *KST XXXVI/3* (2015) 685-694.
- Özüdoğru 2018a Ş. Özüdoğru, "Geç Antikçağ'da Kibyra". *Cedrus VI* (2018) 13-64.
- Özüdoğru 2018b Ş. Özüdoğru, "Kibyra 2014-2016 Yılı Çalışmaları ve Sonuçları". *Phaselis IV* (2018) 109-146.
- Robert – Robert 1954 J. Robert – L. Robert, *La Carie, II. Le Plateau de Tabai et ses environs*. Paris

- 1954.
- SEG *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Vols. 1-11, ed. Jacob E. Hondius, Leiden 1923-1954. Vols. 12-25, ed. A. G. Woodhead. Leiden 1955-1971. Vols. 26-41, eds. H. W. Pleket – R. S. Stroud. Amsterdam 1979-1994. Vols. 42-44, eds. Henry W. Pleket, Ronald S. Stroud and Johan H. M. Strubbe. Amsterdam 1995-1997. Vols. 45-49, eds. H. W. Pleket, R. S. Stroud, A. Chaniotis – J. H.M. Strubbe. Amsterdam 1998-2002. Vols. 50- , eds. A. Chaniotis, R. S. Stroud – J. H. M. Strubbe. Amsterdam 2003-.
- Şimşek 2013 M. Şimşek, *Kibyra Yeraltı Oda Mezarları "Mimari ve Tipoloji"*. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 2013.
- Tac. Ann. (=Cornelius Tacitus, *Annales*)
Kullanılan Metin: *Complete Works of Tacitus*. Tacitus. Eds. A. J. Churc – W. J. Brodribb. New York 1942.
- TAM II *Tituli Asiae Minoris, II. Tituli Lyciae linguis Graeca et Latina conscripti*, ed. E. Kalinka. 3 fasc. Vienna 1920-1944. Fasc. 1, nos. 1-395, *Pars Lyciae occidentalis cum Xantho oppido* (1920); fasc. 2, nos. 396-717, *Regio quae ad Xanthum flumen pertinet praeter Xanthum oppidum* (1930); fasc. 3, nos. 718-1230, *Regiones montanae a valle Xanthi fluminis ad oram orientalem* (1944).
- Tarkan 2013 D. Tarkan, *Kibyra Kabartmaları Sunakları "Tip, Biçem ve Atölye"*. Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Antalya 2013.
- Wharton 1890 E. R. Wharton, *Etyma Graeca. An Etymological Lexicon of Classical Greek*. London 1890.
- Yaltırak et al. 2015 C. Yaltırak, İ. Elitez – S. Erkoç, "Batı Torosların Deprem Üreten Yapıları Burdur-Fethiye Fay Zonu, Finike ve Rodos Basenlerinin Jeolojisi ile Antik Kentlerin İlişkisi". Eds. H. İşkan – F. Işık, *KUM'DAN KENT'E Patara Kazılarının 25 Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 11-13 Kasım 2013 Antalya*. İstanbul (2015) 559-567.